

عوامل نجاح التربية الإسلامية في زمن التحديات المعاصرة

أ.د. باي زكوب عبدالعالي *

ملخص البحث

إن البلاد الإسلامية اليوم تمرُّ بمرحلةٍ مخاضٍ عسيرٍ في زمن الفضائيات التي اختصرت العالم وحضاراته وأفكاره ورؤاه في قرية كونية؛ وتعمّدت الحياة إلى الحدّ الذي غيّب دور العوامل التربوية الإسلامية الناجحة في ريادة المجتمعات الإسلامية، تغييراً أحدث فجوة كبيرة بين التيارات الإسلامية؛ فبات كل تيار يميل عوامل مؤدية إلى نجاح التربية الإسلامية من الزاوية التي يراها، مما أدى إلى تبعثر الجهود بدل تكثيفها، واختلاف الآراء والأفكار بدل تقاربها أو اتحادها، وهذا ما جعل أماننا كمرين العديد من التحديات التي تجعل من موضوع عوامل نجاح التربية الإسلامية أمراً مهماً للغاية، وهي ثلاثة عوامل رئيسة: أولاًها: التلقّي من نبع القرآن وحده والسنة النبويّة وحدها، وثانيها: التلقّي للتنفيذ والعمل، وثالثها: العزلة الشعوريّة بين ماضي المسلم في جاهليّته وحاضره في إسلامه. موظفاً المنهج الاستقرائي والتحليلي.

❖ محاضر في كلية العلوم الإسلامية جامعة المدينة العالمية (مديو)، باليزيا.

البريد الإلكتروني: beyzekoub@yahoo.fr

المحور الأول:

مفهوم التربية الإسلامية

أ- المفهوم اللغوي للتربية: لكلمة التربية أصول لغوية ثلاثة

الأول: ربا: ربا الشيء، يربو ربوا ورباء: زاد ونما. وأربيت: نميته، وربأت الأرض رباءً: زكت وارتفعت^(١)، فتكون التربية هنا بمعنى النمو والزيادة والزكاة والارتفاع، قال ﷺ: ﴿يَمَحُقُ اللَّهُ الرَّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ [البقرة: ٢٧٦]، وقوله ﷺ: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم: ٣٩]، وقوله ﷺ أيضاً: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [الحج: ٥].

والثاني: ربى يربى، وربّ ولده والصبي يربه ربا، وربيه تربييا وتربة، عن اللحياني: بمعنى ربا. وفي الحديث: لك نعمة تربها أي: تحفظها وتراعيها وتربيها، كما يربي الرجل ولده، ورباه تربية: أحسن القيام عليه، ووليه حتى يفارق الطفولية^(٢)، والولد: ثقفه وهذبّه وأدبه^(٣).

فتكون التربية هنا بمعنى التنشئة والرعاية والتأديب، قال ﷺ: ﴿قَالَ أَلَمْ تُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِئْتَ فِينَا مِنْ عُمَرِكَ سِنِينَ﴾ [الشعراء: ١٨]، وقوله ﷺ أيضاً: ﴿وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٤].

(١) انظر: ابن منظور، لسان العرب، (بيروت: دارالكتب العلمية، د. ط. د. ت.)، ج ٥، ص ٩٤-١٢٦.

(٢) انظر: المرجع السابق، ج ٥، ص ٩٦.

(٣) انظر: جبران مسعود، الرائد معجم لغوي عصري، (القاهرة: دارالنشر، د. ط. د. ت.)، ج ١، ص ٧١٢.

١- الدّعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هي فضيلة إسلامية قرآنية تجعل صاحبها داعية من دعاة الصّلاح والإصلاح، قال ﷺ: ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»^(١)، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو معقل الترابط بين المؤمنين والمؤمنات حيث قال ﷺ: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٧١]، ومن استخدم هذا المصطلح ابن تيمية في كتابه: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

٢- الإصلاح: ويعني إصلاح ما أفسده الناس أو التغيير إلى الأفضل، قال ﷺ مخبراً عن شعيب وهو يعظ قومه: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: ٨٨]، وقد بوّب البخاري في صحيحه: "باب ما جاء في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وقول الله ﷻ: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٤]، وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه"^(٢)، ومن استخدم هذا المصطلح عبد الحلیم بن تيمية في

(١) أخرجه المسلم، في صحيحه، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، (القاهرة: دارالكتب، د. ط، ١٤٢٠هـ)، ج ٤، ص ٢٠٦، رقم ٢٦٧٤.

(٢) أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الصلح، باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، (القاهرة: دارالكتب، د. ط، ١٤٢٠هـ)، ج ٢، ص ١٨٤.

آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿البقرة: ١٣١﴾، وممن استخدم هذه الكلمة الإمام الراغب الأصفهاني في كتابه: (الذريعة إلى مكارم الشريعة).

٦- الأدب: يقصد بالأدب: رياضة النفس بالتعليم والتّهذيب على ما ينبغي^(١)، وإذا رجعنا إلى كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم وجدناه قد جعل الأدب منزلة قرآنية من منازل إياك نعبد وإياك نستعين واستشهد على ذلك بقوله ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦]، قال ابن عباس وغيره: أدبهم وعلموهم، وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع، فالأدب: اجتماع خصال الخير في العبد، ومنه المأدبة، وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس، وعلم الأدب: هو علم إصلاح اللسان والخطاب، وإصابة مواقعه، وتحسين ألفاظه، وصيانتها عن الخطأ والخلل. وهو شعبة من الأدب العام^(٢).

ولقد وردت كلمة الأدب في بعض أحاديث النبي ﷺ التي منها:

- ما روي عن جابر بن سمرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «لأن يؤدب الرجل ولده خيرٌ من أن يتصدق بصاع»^(٣).

- وما روي عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «ما

(١) المذكور، المعجم الوسيط، ج ٢، ص ٩.

(٢) ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، (الرياض: دارالنشر، د. ط. د.ت)، ج ٢، ص ٣٧٩.

(٣) الترمذي، في السنن، ج ٤، ص ١١، رقم ١٩٥١.

نحل والدُّ ولده أفضل من أدبٍ حسن»^(١).

- وما روي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «أكرموا أولادكم، وأحسنوا أدبهم»^(٢).

ونستشف من معاني هذه الأحاديث أن لفظ الأدب يدل على معنى كلمة التربية. وعن استعمال هذا المصطلح الإمام النووي في كتابه: (التبيان في آداب حملة القرآن)، والماوردي في كتابه: (أدب الدنيا والدين).

٧- التهذيب: ويأتي بمعنى تزكية النفس، جاء في المعجم الوسيط، هذَّب الصَّبِيَّ: ربَّاه تربيةً صالحةً خاليةً من الشوائب^(٣)، وقد استعمل هذا المصطلح ابن مسكويه في كتابه: (تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق)، كما استخدمه الجاحظ في رسالته (تهذيب الأخلاق).

والحقُّ أنَّ كلمة (التأديب) عند قدامى المسلمين كانت ترادف إلى حدِّ كبير فيما يعرف عندنا اليوم بـ(التربية).

يفهم من هذه المرادفات لكلمة التربية التي تُدوول استخدامها عند السلف رضوان الله عليهم، أنَّ التربية الإسلامية هي سياسة النفس الإنسانية بحسن تنشئتها، ورعايتها، وتعهدتها، والعمل على إصلاحها، وتأديبها، وتعليمها، والحرص على دعوتها، ونصحها وإرشادها حتى تبلغ أقصى درجات الكمال، وهي: الصالحية،

(١) المرجع السابق، ج ٤، ص ١١٠، رقم ١٩٥٢.

(٢) ابن ماجه، في السنن، ج ٣، ص ٢٩٧، رقم ٣٦٧١.

(٣) مذكور، المعجم الوسيط، ج ٢، ص ١٠١٨.

والصديقية، والشهادة، وأخيراً درجة النبوة التي أغلقت بمبعث محمد ﷺ، قال ﷺ: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩]، ومع هؤلاء يحشر المرءون الأماناء، يقول ابن باديس: "العلم الصحيح، والخلق المتين، هما الأصلان اللذان يبنني عليها كمال الإنسان"^(١).

إذن فالدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإصلاح، والنصيحة، والتواصي بالخير، والتزكية، والأدب، والتهديب لها هدف واحد مشترك وهو التربية، ولأجل هذا أدرجناها تحت مرادفات التربية.

ب- المفهوم الاصطلاحي:

يختلف التعريف الاصطلاحي للتربية باختلاف المنطلقات الفكرية الناجمة في أغلب الأحيان عن المعتقدات الدينية والثقافات المتنوعة، واختلاف الأزمنة والأمكنة، وتالياً فإن هذا الاختلاف في الدين والفكر والزاد الثقافي والزمان والمكان يؤول إلى اختلاف في المصادر والوسائل والأهداف.

يرى الفيلسوف الإسلامي، أبو علي الحسين ابن سينا أن التربية هي مساندة ميول الصبي، ثم توجيهه إلى الصناعة أو المهنة التي تتفق وميوله^(٢)، فابن سينا يرى أن الطفل لما يولد، يولد بمواهب وميول معينة، وعن طريق الملاحظة والتجربة يمكن التعرف على هذه الميول والمواهب، ثم توجيه الصبي توجيهاً صحيحاً يتوافق وميوله ومواهبه، وفعلاً فإن المطلع على الحضارة الغربية اليوم، يجدها أتمها خصّصت مدارس

(١) ابن باديس، في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، ص ٩٩.

(٢) عميرة، التربية الإسلامية وأثرها في المجتمع، (بيروت: دارالكتب العلمية، د.ط. د.ت)، ص ٢٦٥.

يؤدبه الشرع لا أدبه الله"، وعقب على قول عمر رضي الله عنه بقوله: حرصاً على صون النفوس عن مذلة التأديب وعلماً بأن المقدار الذي عيّنه الشرع لذلك أملك له فإنه أعلم بمصلحته،.. والرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم والسبب في ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ينتحلون به من المذاهب والفضائل تارة علماً وتعليماً وإلقاء وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاماً وأقوى رسوخاً فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها^(١)، وقد أكد الأستاذ الراشد هذه النظرية الخلدونية بقوله: "إن من الحقائق السارية التي ظهرت منذ بداية الحياة الاجتماعية الإنسانية ويغفل عنها البعض أن التلقيد والمحاكاة من صفات الإنسان الاجتماعي، وأنه قابل للتأثر بغيره تأثراً لا يشعر به، حتى إذا بلغ التأثر حداً في الكثافة كبيراً تحول إلى عقيدة وفكرة ومفهوم ثابت ينقل المتأثر إلى مرحلة تحييص عقلي لما عند الغير، فيزداد أخذاً لما يوافق عقيدته المتكوّنة، ويرفض ويعاف ما يصادها، إن (السمع) و(البصر) هما الأداتان الرئيستان اللتان يتم بهما هذا التأثير اللاشعوري، فالشخص يسمع شيئاً، ويتكرّر لديه هذا السماع، فينشغل في التفكير بما سمع، حتى يأخذ عليه تفكيره وقتاً يزداد كلما زاد السماع، وعن طريق دوام التفكير بما سمعه تتحول الأفكار المسموعة إلى عقائد ذاتية عند الشخص يعتنقها ويحملها، وغالباً ما يصل هذا الاعتناق إلى التعبير عنها بنفس الاصطلاحات والكلمات التي سمعها"^(٢)، وقد استشهد الراشد على هذه الظاهرة التربوية بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: "مَا مِنْ

(١) ابن خلدون، المقدمة، (القاهرة: دارالنشر والتوزيع، د. ط. د. ت)، ص ٥٤٠.

(٢) الراشد، منهجية التربية الدعوية، (بيروت: دارالقلم، د. ط، ٢٠٠٠م)، ص ١٣-١٤.

والصّائِر، والنّفوس والأرواح^(١)، كما يؤكّد أنّ التربيّة الإسلاميّة قائمة أصلاً على أساس العقيدة، والأخلاق الإسلاميّة، ويجب عدم إضاعة الوقت في فرض التشريع الإسلامي بالقوّة، وإنّما في إيجاد مجتمع إسلامي له الرّغبة والعمل على إقامة النّظام الإسلامي وتحكيم الشّريعة الإسلاميّة^(٢)، ويرى أنّ العمليّة التربويّة النّاجحة مبنية على أربع خطوات هي:

١. الخطوة الأولى: إحياء مدلول العقيدة الإسلاميّة في القلوب والعقول، ومدلول العقيدة: هو أن تكون العبوديّة لله وحده، سواء في الاعتقاد بألوهيّته وحده، أو تقدير الشّعائر التّعبديّة له وحده، أو الخضوع والتّحاكم إلى نظامه وشريعته وحدها^(٣).

٢. الخطوة الثانية: تربية من يستجيبون لهذا الفهم على الأخلاق الإسلاميّة، وتوعيتهم بدراسة الحركة الإسلاميّة، وتاريخها، وخطّ سير الإسلام في التّعامل مع كل المعسكرات والمجتمعات البشريّة، والعقبات التي كانت في طريقه والتي لا تزال تزايد بشدّة، وبخاصّة من المعسكرات الصّهيونيّة والصّليبيّة الاستعماريّة^(٤).

٣. الخطوة الثالثة: تربية من يقبل هذه الدّعوة وهذه المفهومات الصحيحة، تربية إسلاميّة صحيحة، وعدم محاولات فرض النّظام الإسلامي عن طريق الاستيلاء

(١) انظر: المرجع السّابق، سورة النور، ج ٤، ص ٢٤٨٦.

(٢) استنبط هذا القول من خلال دراستنا التّأمليّة لوثيقة: "لماذا أعدموني" التي كتبها سيّد قطب في السّجن الحربي بطلب من القضاء العسكري آنئذ. انظر: سيد قطب، لماذا أعدموني، ص ١٧-١٨.

(٣) أُسْتُشِفَ هذا القول من خلال دراستنا التّأمليّة لوثيقة: "لماذا أعدموني" التي كتبها سيّد قطب في السّجن الحربي بطلب من القضاء العسكري آنئذ. انظر: المرجع السّابق، ص ٢٧-٢٨.

(٤) أُسْتُشِفَ هذا القول من خلال دراستنا التّأمليّة لوثيقة: "لماذا أعدموني" التي كتبها سيّد قطب في السّجن الحربي بطلب من القضاء العسكري آنئذ. انظر: المرجع السّابق، ص ٢٧-٢٨.

ويقول عبد الحليم محمود عن التربية بأنها الأسلوب الأمثل في التعامل مع الفطرة البشرية توجيهاً مباشراً بالكلمة وغير مباشر بالقدوة، وفق منهج خاص ووسائل خاصة، لإحداث تغيير في الإنسان نحو الأمثل، وهذا المنهج يلتبس من مصادره، وهي: الكتاب والسنة والسيرة النبوية وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم وما أجمعوا عليه من أمر. وهذا المنهج الرباني شامل متكامل، يعالج كل شعب الحياة البشرية، ولا يحتاج إلى سواه من المناهج^(١).

ويرى عبد الحليم سيد أن التربية بالنسبة للمجتمع المسلم تركيبة حرة لا تتقيد إلا بما به نص من كتاب الله أو سنة الرسول ﷺ، فالمسلمون هم الذين يحددون غاياتها وأهدافها، وما يتطلبه تحقيقها من وسائل، وهم أيضاً الذين يصممون العمليات التي تحقق هذه الغايات في ضوء فهمهم لنصوص القرآن والسنة التي تحدد طبيعة الإنسان، وتحدد القيم الرفيعة التي ينبغي أن يحققها المجتمع المسلم والمعايير الخلقية التي تحكم سلوك أفرادها، وتضع الإطار العام لما ينبغي وما لا ينبغي فعله للوصول إلى هذه الغايات والتي ينبغي عليها أيضاً المجتمع المسلم كله بمؤسساته^(٢).

ويعرفها مقداد ياجن قائلاً: "فهي مجموعة التصورات والمفاهيم والأفكار والأحكام والقيم ذات الحد الأقصى من التجريد والعمومية المنظمة والمرتبطة منطقياً بموضوع إعداد الإنسان المسلم حسب الأصول الإسلامية، وفي ضوءها يمكن تفسير

(١) محمود، وسائل التربية عند الإخوان المسلمين: دراسة تحليلية تاريخية، ص ١٥-١٧.

(٢) عبد الحليم سيد، التربية في القرآن والسنة: الغايات والأهداف، (بيروت: دارالكتاب العلمية، د. ط. د. ت)، ص ١٧.

والانحلال والإباحية والدعوة لممارسة كل رذيلة والتحلل من كل فضيلة، من هنا يمكن القول أنّ الغاية من الترويج للحضارة الغربية، هو خلق ديانة مادية جديدة في أوساط الشعوب الإسلامية تحت غطاء الثقافة والتحضّر، ثمّ إحلالها محلّ الإسلام، وبذلك يسهل على الرجل الأبيض (الغربي) سياسة هذه الأجيال وتذليلها وتهيئتها لتسيير شؤون البلاد والعباد، وتالياً لن تكون هناك أيّة معارضة من قبل هذه الأجيال التي صنعتها الحضارة الغربية، وبالفعل لقد قدّر لهذه الأجيال التي هي من صنع الثقافة الغربية من حكم بلاد المسلمين قرابة قرن من الزّمان^(١) وإلى الآن.

لقد كان من نتائج تسلّل هذا الغزو الثقافي إلى الشعوب الإسلامية أن ولّد الشكوك والوساوس في عقولهم، ثم طبعهم بطابع التبعية الفكرية لأولئك الغزاة المجرمين. وبالتالي انتشار ظاهرة ازدواجية التربية أو ما بات يعرف بتعدّد أو اختلاط التربيّات في المجتمع الإسلامي الواحد، وصار المجتمع المسلم مزيجاً من أشخاص تتنازعهم تربيّات مختلفة علماً أنّ حصّ الإسلام فيها عزيز جدّاً، ولا شك أنّ ظاهرة اختلاط التربيّات تحدّ كثيراً من تأثير الجهود التربوية، ولذلك لجأ المرّبون إلى علاج هذه الظّاهرة ووضع الحلول لها، ومن هذه الحلول ما ذكره ابن باديس الجزائري رحمه الله وهو يتحدّث عن استراتيجيته التربوية في بناء الأجيال: "فإننا -والحمد لله- نربيّ تلامذتنا على القرآن من أوّل يوم، ونوجّه نفوسهم إلى القرآن في كل يوم، وغايتنا التي ستتحقق أن يكون القرآن منهم رجالاً كرجال سلفهم، وعلى هؤلاء الرجال القرآنيين تعلق هذه

(١) أي بعد سقوط الخلافة الإسلامية سنة ١٩٢٤م، التي كانت تعتبر جداراً عازلاً بين ثقافة الأمة الإسلامية وبين الأفكار الغربية عن الأمة الإسلامية، ومنذ ذلك الحين وإلى الآن بدأ الرجل الأبيض يروج لفكرته في رؤيته للكون والخالق والإنسان التي تخالف تماماً رؤية الإسلام في ذلك كله.

رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحببت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل، ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهنّ البغايا ينصبن على أبوابهنّ الرّيايات وتكون علماً، فمن أرادهنّ دخل عليهنّ، فإذا حملت إحداهنّ ووضعت جمعوا لها ودعوا لها القافة، ثمّ أحقوا ولدها بالذي يرون، فالتايط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك^(١)، ولكن بعد أن تربى العرب في أحضان الإسلام، صاروا كما يصفهم الصّحابيّ نفسه جعفر الصّادق رضي الله عنه: "فدعانا^(٢) إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنّا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرّحم، وحسن الجوار، والكفّ عن المحارم، والدّماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزّور، وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصّلاة والزّكاة والصّيام والحجّ من استطاع إليه سبيلاً"^(٣)، وتقول السيّدّة عائشة رضي الله عنها استكمالاً لحديثها عن نكاح الجاهليّة: "فلما بُعث محمّد ﷺ بالحقّ هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم"^(٤)، دلّت هذه النّصوص على النّقلة النوعيّة الفريدة التي أحدثتها التّربية الإسلاميّة في حياة العرب الذين أسلموا لله ربّ العالمين واستجابوا لدعوة رسول الله ﷺ، وكانت

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بوليّ، ج ٣، ص ٣٤٣، رقم ٤٨٣٤.

(٢) أي: النبي محمّد ﷺ.

(٣) أخرجه أحمد في مسنده، ج ٤، ص ٢٦٦، رقم ١٧٤٠.

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بوليّ، ج ٣، ص ٣٤٣، رقم ٤٨٣٤.

الإسلام هي تربيّة النفس الإنسانية تربيّة تؤهلها إلى ترك المعاصي والمنكرات والمظالم التي من شأنها إقامة البغضاء والحقد والكراهية والحروب والفتن بين بني البشر.

إنّ التربية الإسلاميّة مطلوبة حتى في الأوقات العصيبة مثل الحرب ضدّ الأعداء، فالإسلام ابتداء لا يتمنى الحرب ولا يدعو إليها^(١)، وإذا أدخل في الحرب مدفوعاً فإنّه لا يدخلها لعرض الحياة الدنيا، وإنّما لإعلاء كلمة الله في الأرض، وإقرار منهجه في الحياة بالحكمة والتربية الحسنة، وفي هذا المعنى يقول عبد الله عزّام: "يظهر لنا من مجموع آيات الكتاب الكريم الواردة في القتال، ومن عمل النبيّ نفسه في سننه، ومن السيرة، وتاريخ حروبه، أنّ الإسلام لا يبيح حرب الاعتداء، ولا يحلّ الحرب لعرض الحياة الدنيا، فعند الله مغنم كثيرة. أما الغايات الأخرى التي يقاتل من أجلها الناس، كسيادة عنصر على عنصر، أو شعب على شعب، أو استعلاء ملك على ملك، أو طبقة من الطبقات الاجتماعية على طبقة أخرى، أو توسيع رقعة مملكة، أو أغراض حربية أو استراتيجية، أو الأغراض الاقتصادية، أو الاستئثار بالمواد الخامة، والأسواق التجارية، أو تمددين المتخلفين عن الحضارة، أو غير ذلك مما تتخذه الدول وسيلة لإشعال الحرب، ونقض العهد، وهدم السلم الدائمة، فليس ذلك كلّ في شيء مما

(١) عن أبي النضر، عن كتاب رجل من أسلم، من أصحاب النبي ﷺ يقال له: عبد الله بن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية، يخبره، أنّ رسول الله ﷺ كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال: «يا أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدو، وأسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أنّ الجنة تحت ظلال السيوف»، ثم قام النبي ﷺ، وقال: «اللهم، منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم، وانصرنا عليهم». انظر: أخرجه المسلم، في الصحيح، كتاب الجهاد والسير، ج ٣، ص ١٣٦٢، رقم ١٧٤٢.

أباح الإسلام القتال لأجله: ذلك لأن غايات الإسلام إنسانية سامية، يعمّ نفعها الناس جميعاً، ونظرية علوية تقع على البشر جميعاً، كأسرة واحدة متكافلة. والله تعالى ليس ربّ المسلمين وحدهم، بل ربّ العالمين^(١)، ويقول الأستاذ سيد قطب: "السلم قاعدة، والحرب ضرورة، ضرورة لتحقيق خير البشرية، لا خير أمة ولا خير جنس ولا خير فرد، ضرورة لتحقيق المثل الإنسانية العليا التي جعلها الله غاية الدنيا، ضرورة لتأمين الناس من الضغط، وتأمينهم من الخوف، وتأمينهم من الظلم، وتأمينهم من الضر، ضرورة لتحقيق العدل المطلق في الأرض، فتصبح إذن كلمة الله هي العليا"^(٢)، قال حمد حسن رقيط: "والإسلام الذي أباح الحرب يوجب على أتباعه أن لا يقاتلوا إلا من اشترك في القتال وأما من تجنب الحرب فلا يحل قتله، وحرّم الإسلام كذلك قتل النساء والأطفال والمرضى والشيخوخ والرهبان والعباد والأجراء، وحرّم المثلة بل حرم قتل الحيوان وإفساد الزروع والمياه وتلويث الآبار وتتبع الفار وهدم البيوت والإجهاز على الجريح، وإذا تعيّن الحرب على المسلمين فإنهم يقاتلون في سبيل إعلاء كلمة الله لتكون هي العليا. قال الله ﷻ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٧٦]، ولا يبدأ المسلمون بقتال عدوهم حتى يعرضوا عليهم إما قبول الإسلام فإن أبوا فيطالبوا بدفع الجزية فإن أبوا قاتلوهم، وفي ذلك مصلحة لعامة المشركين من الناحيتين الدنيوية والأخروية، أمّا الدنيوية فسوف يتمتع عامة

(١) عبد الله عزام، الرسالة الخالدة، (بيروت: دارالكتب العلمية، د.ط.د.ت)، ص ٩١-٩٥-٩٦.

(٢) سيد قطب، السلام العالمي والإسلام، (الرياض: دارالنشر والتوزيع، ط ٣، د.ت)، ص ٢٣.

المشركين بعدل المسلمين إذا ظهروا عليهم وسوف يحافظون على حقوقهم وأموالهم، وأما الأخروية فسوف تنهياً لهم سبيل رؤية الإسلام وإمكانية الدخول فيه بعد أن أزال المسلمون حواجز الطواغيت عنهم، وبهذا الموقف الذي ينهجه الإسلام تجاه الحرب تصان المكتسبات الحضارية من الدمار والخراب والفساد. وينعم الناس بحياة كريمة مطمئنة^(١).

لذلك كان السلف الصالح يلجأون إلى التربية عندما تواجههم الشدائد، فهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لما جنّد الأجناد لمواجهة إمبراطورية فارس التي كانت تعدّ الإمبراطورية العظمى في العالم في ذلك الوقت، زوّدهم نصيحته التربوية الخالدة قائلاً لقائد الجند: أوصيك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال فإن تقوى الله أفضل العدة في الحرب وأقوى المكيدة على العدو وأوصيك ومن معك من الأجناد بأن تكونوا أشد احتراساً عن المعاصي منكم من عدوكم فإن ذنوب الجند أخوف عليكم من عدوهم وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم الله فإن عدونا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة وإلا نتصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا واعلموا أن في سيركم عليكم من الله حفظة يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيله ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلم يسلط علينا فرب قوم سلط عليهم من هو شر منهم كما سلط على بني إسرائيل إذ عملوا بمعاصي الله كفار المجرمين فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا

(١) رقيط، التقدم الحضاري في الإسلام، (القاهرة: دارالقلم، ط٣، د.ت)، ص ٩٥-٩٦.

وكنتيجة حتمية لهذا المحور نقول: إنَّ التربية الإسلامية النّاجحة التي تسهم في خدمة الأمة الإسلاميّة، وفي الصّلاح والإصلاح المنشودين هي التربية التي لا تتنازل عن ثوابت الأمة الإسلاميّة ولا تبالي بالمبرّرات الزائفة، والمساومات المغرّبة، لأنّ ثوابت الأمّة الإسلاميّة فوق كل اعتبار، وعليها تقوم شخصية الفرد المسلم الملتزم وكيان المجتمع الإسلامي، والتلاعب بهذه الثوابت يعني التلاعب بمصير أمة آمنت بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبسيدنا محمدٍ ﷺ نبياً ورسولاً طيلة أربعة عشر قرناً.

إنّ الثّوابت هي التي "تتمثّل في العقيدة، والعبادة، والحدود، والأحوال الشخصية، والمتغيّرات تتمثّل في التّعازير، والنّظامين السّياسي والإداري، والأحكام المبنية على العرف والعادات والمصلحة، ويخطئ من يقوم بنقل أشياء من دائرة الثوابت ويضعها في المتغيّرات، كما يخطئ ذات الخطأ من يفعل العكس"^(١).

هذه جملة من الثوابت الإسلاميّة التي ينبغي لأيّ ربّ إسلامي أن يراعيها ويقف عند حدودها، والتي لا يجوز له أن يتعدّها أو يتغافل عنها لمجرّد ادّعاء كاذب، أو مساومة محتملة، وله في الوقت عينه أن يجتهد ببذل الوسع واستفراغ الطاقة في دائرة المتغيّرات إذا كان أهلاً لذلك، أما إذا انحرفت التربية عن الجادّة، فلا يجوز لنا تحميل الإسلام تبعاته.

المحور الثالث:

عوامل نجاح التربيّة الإسلاميّة:

هناك حقيقة تاريخيّة ينبغي أن نقف أمامها طويلاً وأن نعنيها جيّداً، وهي أنّ الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة قد عملت عملها في تربيّة الجماعة المسلمة الأولى،

(١) نعمان عبد الرزاق السامرائي، الثوابت والمتغيّرات، (بيروت: دارالنشر، د. ط، ١٤٢٠م)، ص ٣٨، ٣٩.

حتى أنشأت جيلاً كاملاً تتمثل فيهم كل صفات الخير كالصدق، والأمانة، والورع، والتقوى، والتضحية، والتجرد، والتفاني، والإيثار، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، وغير ذلك، وفي الوقت نفسه كانت الجماعة المسلمة الأولى تتحرّج عن كل صفات الشرّ كأكل الميتة، وعبادة الأصنام، وإتيان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأكل الربا، وقطع الرحم، والظلم، والفجور، وواد البنات، والشذوذ، والغش، والكذب، والقتل وغيرها من السلوكات المنحرفة، يقول سيّد قطب عن جيل الصحابة رضوان الله عليهم: "لقد خرّجت هذه الدّعوة جيلاً من النّاس -جيل الصحابة رضوان الله عليهم- جيلاً مميّزاً في تاريخ الإسلام كلّه، وفي تاريخ البشريّة جميعه، ثمّ لم تعد تخرج هذا الطّراز مرّة أخرى، نعم وجد أفراد من ذلك الطّراز على مدار التّاريخ، ولكن لم يحدث قط أن تجمّع مثل ذلك العدد الضّخم، في مكان واحد، كما وقع في الفترة الأولى من حياة هذه الدّعوة"^(١).

فعلاً إنّ تلك الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة التي عملت عملها في تربية الجماعة المسلمة الأولى، لم تعد تعمل عملها اليوم في تربية هذا الجيل الحاضر رغم أنّ القرآن الموجود معنا اليوم هو نفس القرآن الذي كان بين يدي الصحابة رضوان الله عليهم، والسنة هي نفسها أيضاً، والإنسان أيضاً هو نفسه الإنسان، ترى ما هي العوامل وراء تفوّق الجيل الأوّل، وانحدار الأجيال التي تليه؟
فالنورد الآن هذه العوامل كما سيأتي:

(١) سيّد قطب، معالم في الطريق، (بيروت: دارالكتاب العلميّة، د.ط.د.ت)، ص ١١.

العامل الأول: التلقي من نبع القرآن وحده والسنة النبوية وحدها

كان الجيل الأول يقتصر في استمداد تصوّره للوجود كلّ (الله، الكون، الإنسان)، ثم في استمداد منهج حياته كلّ (النظام الأخلاقي، النظام السياسي، النظام الاقتصادي، وكل مقومات حياته): على كتاب الله وحده، وسنة نبيه محمد ﷺ وحدها، والتجرّد من كلّ المؤثرات والإملاءات الخارجية، ورواسب الثقافات الأخرى (مثل فلسفة الرومان وثقافتها، وفلسفة الإغريق ومنطقها، وأساطير الفرس وتصوراتهم، وإسرائيليات اليهود، ولاهوت النصارى وغير ذلك من رواسب الثقافات والحضارات العالمية وقتذاك)، يقول سيّد قطب: "كان النبع الأول الذي استقى منه ذلك الجيل هو نبع القرآن، القرآن وحده، فما كان حديث رسول الله ﷺ وهدية إلا أثراً من آثار ذلك النبع، فعائشة رضي الله عنها قالت: "كان خلقه القرآن"^(١)، كان القرآن وحده إذن هو النبع الذي يستقون منه، ويتكيّفون به، ويتخرّجون عليه"^(٢)، ثم يكشف سيّد قطب عن سبب اقتصار الصحابة على نبع القرآن وحده فيقول: "ولم يكن ذلك كذلك لأنّه لم يكن للبشرية يوماً حضارة، ولا ثقافة، ولا علم، ولا مؤلفات، ولا دراسات. كلا! فقد كانت هناك حضارة الرومان وثقافتها وكتبها وقانونها الذي ما تزال أوروبا تعيش عليه، أو على امتداده، وكانت هناك مخلّفات الحضارة الإغريقية ومنطقها وفلسفتها وفنّها، وهو ما يزال ينبوع التفكير الغربي حتّى اليوم، وكانت هناك حضارة الفرس وفنّها وشعرها وأساطيرها وعقائدها ونظم حكمها كذلك، وحضارات أخرى قاصية ودانية: حضارة

(١) كما تقدم.

(٢) سيّد قطب، معالم في الطريق، (بيروت: دارالكتب العلمية، د.ط.د.ت)، ص ١٢-١٣.

ليتلقّى أمر الله في خاصّة شأنه وشأن الجماعة التي يعيش فيها، وشأن الحياة التي يحياها هو وجماعته، يتلقّى ذلك الأمر ليعمل به فور سماعه، كما يتلقّى الجندي في الميدان "الأمر اليومي" ليعمل به فور تلقّيه! ^(١)، ثمّ يبيّن سيّد قطب منهج الجيل الأوّل في التلقّي فيقول: "ومن ثمّ لم يكن أحدهم ليستكثر منه في الجلسة الواحدة، لأنّه كان يحسّ أنّه إنّما يستكثر من واجبات وتكاليف يجعلها على عاتقه، فكان يكتفي بعشر آيات حتى يحفظها ويعمل بها كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه" ^(٢)، إذن فمنهج التلقّي للتنفيذ هو الذي صنع الجيل الأوّل، ومنهج التلقّي للدراسة والمتاع الفكري هو الذي صنع الأجيال - خاصّة هذا الجيل الجديد - التي تليه.

العامل الثالث: العزلة الشعوريّة بين ماضي المسلم في جاهليّته

وحاضره في إسلامه

كان الرّجل من الجيل الأوّل حين يدخل في الإسلام يخلع عن نفسه كل رواسب الماضي، ويبدأ حياته الجديدة في ظلّ الإسلام، بعيداً كلّ البعد عن مؤثّرات الماضي، ومخلّفات الجاهليّة، يقول سيّد: "لقد كان الرّجل حين يدخل في الإسلام يخلع على عتبته كل ماضيه في الجاهليّة، كان يشعر في اللّحظة التي يجيء فيها إلى الإسلام أنّه يبدأ عهداً جديداً، منفصلاً كلّ الانفصال عن حياته التي عاشها في الجاهليّة، وكان يقف من كل ما عهده في جاهليّته موقف المستريب الشّاكّ الحذر المتخوّف، الذي يحسّ أنّ كلّ هذا رجس لا يصلح للإسلام! وبهذا الإحساس كان يتلقّى هدي الإسلام الجديد، فإذا غلبته نفسه

(١) المرجع السّابق، ص ١٤-١٥.

(٢) سيّد قطب، معالم في الطريق، ص ١٤-١٥.

الرجوع إلى القرآن والسنة اللذين لم تحرفهما كبدات الزمان، ولا نظرات الإنسان، لنستمد منها نظام الحكم، ونظام الاقتصاد، والتشريعات الجنائية، والتشريعات المدنية، وتشريعات الأسرة، وسائر الأنظمة والتشريعات التي يتضمنها هذا النبع الخالص.

٢- الرجوع إلى النبع الخالص بشعور التلقي للتنفيذ والعمل، لا بشعور الدراسة والتّرف الفكري، بله نرجع إليه للاهتداء به في شؤون حياتنا كلّها.

٣- التجرد الكامل من كل تصوّرات الجاهليّة وضغط المجتمع الجاهلي، والتخلّص من رواسب الثقافات والحضارات العالميّة التي تدعو إلى التمرد على الله، والحرب على الفطرة، والحرب على القيم والأخلاق، والحرب على قانون الله، وعدم تمكين تلك الجاهليّة مهما كان شكلها في أن تتصرّف أو تتدخل في أيّ شأن من شؤون حياتنا الإسلاميّة.

